

INTERSECCIONALIDADE CLASSE E GÊNERO: A MORTE VIOLENTA DE MULHERES ACREANAS

 DOI: 10.5281/zenodo.7514388

Ronilton Bruno Nobre Honorato

Graduando em Direito³

Leonísia Moura Fernandes

Doutoranda em Direito⁴

RESUMO

O estado do Acre tem registrado o maior número de feminicídios durante três anos seguidos: 2018, 2019 e 2020 em que se faz necessário refletir acerca de suas características próprias para entender essa realidade. Além disso, ocupa posição descentralizada dentro do sistema de produção capitalista e secundária nas discussões sobre políticas públicas, violência e gênero, alargando a distância geográfica e social do restante do país. Ademais, a história da região acreana perpassa, ainda, as demandas imperialistas pela borracha, os fluxos migratórios problemáticos e a realidade das mulheres marcadas por atravessamentos específicos. Em decorrência disso, a presente pesquisa tem o fito de contribuir na construção de um modelo interpretativo interseccional para a compreensão dos feminicídios em Acre. Haja vista que os estudos sobre violência de gênero vêm ganhando espaço no Brasil, no entanto, as análises ainda são realizadas a partir das dinâmicas dos centros urbanos, sendo que o feminicídio na região amazônica do país possui características próprias. Assim, é de extrema importância uma abordagem interseccional dos casos pelo entrelaçamento entre classe, raça, gênero e relações regionais. Dessa maneira, é adotada uma metodologia de cunho bibliográfico e documental, com natureza exploratória e que leva em consideração os seguintes elementos: o contexto em que o documento foi produzido, a autoria, a autenticidade e a natureza jurídica do texto. Outrossim, foi possível estabelecer a discussão das mortes violentas de mulheres acreanas a partir do documento de sentença do caso de M.F.C., mulher não-branca, pobre, ribeirinha, sobrevivente de uma tentativa do crime de feminicídio, julgado em 2020 e ocorrido em uma comunidade rural de Cruzeiro do Sul. Esse caso é fundamental para extrair as interseccionalidades necessárias e explorá-las nos contextos acreanos e nas relações humanas estabelecidas no coração da floresta amazônica. Para tanto, a categoria da interseccionalidade é aqui mobilizada a partir

³ Bacharelando do curso de Direito pela Universidade Federal do Acre (UFAC) – *campus* Floresta. E-mail: rbrunonobre@outlook.com

⁴ Professora de direito na Universidade Federal do Acre (UFAC), *campus* Floresta. Mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Doutoranda em direito na Universidade de Brasília (UnB). E-mail: leonisia.mouraf@gmail.com

da teoria feminista da reprodução social. A complexidade da pesquisa desenvolvida de forma PIBIC levanta questões que atravessam demandas para além do gênero da vítima. Desse modo, tratar de violência contra mulheres exige considerar as formas de opressão que as atravessam, considerando as peculiaridades na forma de viver, existir e resistir dessas mulheres.

Palavras-chave: Femicídio, Direito e Gênero, Interseccionalidade, Feminismo da Reprodução Social.

ABSTRACT

The Acre has recorded the highest number of femicides for three years in a row: 2018, 2019 and 2020 in which it is necessary to reflect on its own characteristics to understand this reality. Furthermore, it occupies a decentralized position within the capitalist and secondary production system in discussions on public policies, violence and gender, widening the geographic and social distance from the rest of the country. Furthermore, the history of the Acre region also permeates the imperialist demands for rubber, the problematic migratory flows and the reality of women marked by specific crossings. As a result, the present research aims to contribute to the construction of an interpretative intersectional model for the understanding of femicides in Acre. Considering that studies on gender violence have been gaining ground in Brazil, however, analyzes are still carried out from the dynamics of urban centers, and femicide in the Amazon region of the country has its own characteristics. Thus, an intersectional approach to cases through the intertwining of class, race, gender and regional relations is extremely important. In this way, a bibliographic and documentary methodology is adopted, with an exploratory nature and which takes into account the following elements: the context in which the document was produced, the authorship, authenticity and legal nature of the text. Furthermore, it was possible to establish the discussion of the violent deaths of women from Acre from the sentence document of the case of M.F.C., a non-white, poor, riverside woman, survivor of an attempted crime of femicide, judged in 2020 and occurred in a community countryside of Cruzeiro do Sul. This case is fundamental to extract the necessary intersectionalities and explore them in the contexts of Acre and in the human relationships established in the heart of the Amazon rainforest. To this end, the category of intersectionality is mobilized here from the feminist theory of social reproduction. The complexity of the research developed in a PIBIC way raises questions that cross demands beyond the victim's gender. In this way, dealing with violence against women requires considering the forms of oppression that cross them, considering the peculiarities in the way of living, existing and resisting these women.

Keywords: Femicide, Law and Gender, Intersectionality, Feminism of Social Reproduction.

Introdução

O presente trabalho se debruça sobre a possibilidade de discutir o paradigma das mortes violentas de mulheres ocorridas em Acre a partir da sentença do caso de M.F.C.⁵, sobrevivente de uma tentativa do crime de feminicídio, julgado em 2020 e

⁵ O nome da vítima e do réu foram abreviados para preservar suas identidades, embora o documento de sentença seja público.

ocorrido em uma comunidade rural em seu segundo maior município, Cruzeiro do Sul. O feminicídio nessa região do Brasil possui características peculiares pela interseccionalidade causada entre gênero, raça, classe e relações regionais no país. Apesar de os estudos sobre violência de gênero virem ganhando espaço no Brasil, as análises ainda são realizadas a partir das dinâmicas dos centros urbanos. Em razão de o Acre figurar como o estado brasileiro com maior índice de feminicídio por três anos consecutivos, entendemos de extrema importância uma abordagem interseccional desse crime considerando as peculiaridades das relações humanas estabelecidas no coração da floresta amazônica. Para tanto, a categoria da interseccionalidade é aqui mobilizada a partir da teoria feminista da reprodução social.

Importância/Justificativa do trabalho

Como as demais expressões da vida e da violência contra mulheres, entendemos que a realização do feminicídio se articula com outros marcadores sociais para além do gênero. De modo que ser mulher é um fator de risco à vida das brasileiras, levando em consideração que o Brasil conta com uma das piores estatísticas de mortes violentas de mulheres em razão do gênero no mundo. Mas o Brasil é um país de dimensões continentais com realidades muito diversas entre si.

O estado do Acre tem registrado o maior número de feminicídios durante três anos seguidos: 2018, 2019 e 2020 (NASCIMENTO, 2020), em que se faz necessário refletir acerca de suas características próprias para entender essa realidade. O Estado ocupa posição descentralizada dentro sistema de produção de capitalismo dependente no país, seja no setor de industrialização ou exportação de produtos agropecuários, sendo marcado pelo empobrecimento da população, a qual iniciou a ocupação do estado a partir das demandas imperialistas por borracha. A realidade acreana é geograficamente distante dos centros econômicos do país e conta com a habitação de regiões que só são alcançadas por meio do tráfego por rios. O estado faz fronteira com Bolívia e Peru, também experienciando fluxos migratórios problemáticos e rota para tráfico internacional e ilegal de drogas. A realidade das mulheres é marcada por esses atravessamentos, sendo difícil o acesso a empregos fixos e formais, especialmente para as que moram em regiões rurais e de pouca escolaridade, sendo os principais meios de garantir subsistência o desenvolvimento de atividades primárias, como a agricultura, pesca e/ou artesanato. Atividades sempre combinadas às responsabilidades pelos cuidados dos familiares (ou não), em suma,

pela reprodução social da vida, desempenhando jornadas duplas ou triplas de trabalho por quase toda a vida. Em Acre, a realidade de 57,97% das famílias consiste em uma chefia tida pela figura feminina (CAVANEGHI; ALVES, 2018), responsável pelos filhos, pela casa e pelo trabalho remunerado propriamente dito.

De modo que a existência da classe trabalhadora demanda ser refletida com mais abrangência do que o seu local de trabalho. Como corpos que trabalham, cada marca social sobre esses corpos implica em relações específicas. Com o atravessamento entre classe e gênero, às mulheres da classe trabalhadora cabe suportar toda a carga da reprodução diária e geracional da unidade basilar da força de trabalho: a família, a sua própria, bem como a de famílias trabalhadoras melhor posicionadas na ordem econômica capitalista. São ditos trabalhos de cuidado, em verdade não entendidos como trabalho, mas obrigação natural das mulheres e intrínsecos à esfera doméstica, mas realizado com uma remuneração ínfima, quando há (BHATTACHARYA, 2018).

Apesar de sua desvalorização social e financeira, o trabalho doméstico não remunerado no interior do lar é importante para a manutenção das taxas de lucro do capital, já que desobriga o patrão e o Estado de fornecer maiores condições de renovação da força de trabalho, como restaurantes e lavanderias populares. Por tais motivos, é de interesse às classes dominantes sob o capitalismo – como ao Estado, seu gestor – evitar qualquer mudança significativa e material nas relações de gênero.

“[...] a existência das necessidades do capital explica porque uma instituição altamente efetiva – o âmbito doméstico privatizado – é alardeada e reforçada (através de uma legislação machista, sistemas educacionais, práticas de seguridade social, por exemplo), e, desse modo, enraizada nas sociedades capitalistas (por mais que se tenha herdado práticas das sociedades pré-capitalistas e as remoldado ao longo do tempo). É essa relação essencial entre as necessidades produtivas e reprodutivas da formação social capitalista, e não um impulso patriarcal trans-histórico, portanto, que torna a opressão das mulheres possível e provável sob o capitalismo.” (FERGUSON, 2017, p. 25-26).

O caso de M.F.C é bastante elucidativo da intersecção entre classe, gênero e regionalidade amazônica. Mulher pobre da região rural de Cruzeiro do Sul, a vítima havia passado o dia inteiro mariscando para garantir o sustento da família quando foi emboscada pelo antigo parceiro com quem tivera um caso enquanto casada com outro. O homem, J.G.S, não suportava sua decisão de voltar para o marido. A vítima, mesmo tendo passado o dia trabalhando, encontrava-se lavando roupa em parte

externa e afastada da casa – arquitetura bastante comum nas periferias acreanas que enfrentam problemas de abastecimento de água e saneamento básico. Já estava escuro quando seu antigo parceiro desferiu golpes de terçado em sua cabeça, perna, mãos enquanto gritava “Te peguei, vagabunda!”. M.F.C estava grávida do agressor, o qual provocou aborto em razão dos golpes desferidos.

Objetivos

Este trabalho tem o fito de realizar uma análise crítica da sentença de ordem pública de M.F.C., tendo em vista o fato de que tal avaliação constitui a primeira etapa de toda análise documental (CELLARD, 2013), contribuir na construção de um modelo interpretativo interseccional para a compreensão de feminicídios em Acre, a partir do caso em questão e entender a especificidade do contexto acreano e amazônico, margem da produção oficial de conhecimento.

Metodologia

Este trabalho tem caráter bibliográfico e documental, com natureza exploratória e leva em consideração elementos principais para realizar uma análise, como destacado por André Cellard (2013): o contexto em que o documento foi produzido revelando-se no meio judiciário acreano; a autora, que é a juíza e os jurados presentes no Tribunal do Júri, por se tratar de crime doloso contra a vida, responsáveis pela sentença proferida; a autenticidade que não é posto em questão por ser um documento oficial; e a natureza jurídica do texto.

Por isso, para fazer uma análise completa do documento é necessário a busca da diversidade de fontes (CELLARD, 2013). Pensando nisso, que o olhar sobre a sentença é a partir da interseccionalidade, termo cunhado por Kimberlé Crenshaw (2002), surgido a partir da luta de mulheres negras contra o sistema cisheteropatriarcal branco e europeu (AKOTIRENE, 2019), e utilizado como categoria metodológica para entender o que ocorre no interior das relações sociais, em que todo eixo de opressão converge e diverge de outro eixo, sob a vida do indivíduo (FERGUSON, 2017).

Por isso, não há trabalho fora do gênero, raça ou capacidade, assim como não há gênero fora da raça, do trabalho e da sexualidade. Mesmo que muitas feministas interseccionais pudessem concordar com tal afirmação, a perspectiva do feminismo da reprodução social completa a jornada dialética ao identificar a lógica capitalista no interior

e através da qual as partes do todo são integradas (FERGUSON, 2018, p. 30-31).

Assim, pelo fato do Acre a figurar como o estado os maiores índices de feminicídio no Brasil, entendemos ser necessário mobilizar as relações de gênero estruturadas em uma sociedade capitalista, marcada com desigualdades inclusive regionais. Nesse sentido, refutamos explicações simplistas de que populações rurais, amazônicas e empobrecidas são mais “machistas”, antes estão em condições de maior vulnerabilidade social que as expõe à violência, como M.F.C. que foi agredida enquanto executava as tarefas domésticas de noite e fora da área interna de sua casa.

Considerações Parciais ou Finais

A complexidade de casos como o narrado acima levanta questões que atravessam inexoravelmente uma demanda para além do gênero da vítima. Conceitos como classe e regionalidade influem no crime sofrido por M.F.C. e se mostram de grande importância para uma análise interseccional do contexto em que vítimas e agressores vivem.

Assim, tratar de violência contra mulheres exige considerar as formas de opressão que as atravessam, considerando a pluralidade do viver. As mulheres que residem no seio da Amazônia têm sua existência marcada por diversos fatores que nem sempre são considerados pelos estudos desenvolvidos nos grandes centros urbanos. A realidade acreana produz suas próprias peculiaridades na forma de viver, existir e resistir dessas mulheres.

Referências

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL. Poder Judiciário do Estado do Acre. Sentença nº 0001454-44.2019.8.01.0002. Relator: Juíza Adamarcia Machado Nascimento. Cruzeiro do Sul, AC, 20 de outubro de 2020. **Sentença**. Cruzeiro do Sul.

AKOTIRENE, Carla. **Interseccionalidade**. São Paulo: Pólen, 2019. 113 p.

BHATTACHARYA, Tithi. Como Não Pular a Classe: Reprodução Social da Força de Trabalho e Classe Trabalhadora Global. **Feminismo Com Classe**, São Paulo, v. 1, p. 1-31, maio 2018.

CAVANEGHI, Suzana; ALVES, José Eustáquio Diniz. **Mulheres chefes de família no Brasil: avanços e desafios**. 32. ed. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Seguros, 2018. 120 p.

CELLARD, André. A análise documental. In: POUPART, Jean et al. **A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos**. 3. ed. São Paulo: Editora Vozes, 2012. p. 295-314. Tradução de Ana Cristina Arantes Nasser.

FERGUSON, Susan. Feminismos interseccional e da reprodução social: rumo a uma ontologia integrativa. **Cadernos Cemarx**, [s. l], v. 24, n. 2, p. 13-38, out. 2017. Tradução de Murillo van der Lee.

NASCIMENTO, Aline. **Acre tem a maior taxa de feminicídios do país, aponta estudo**: dados são do monitor da violência, divulgados nesta quinta-feira (5). 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/ac/noticia/2020/03/05/acre-tem-a-maior-taxa-de-femicidios-do-pais.ghtml>>. Acesso em: 01 jun. 2021.